

A CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJETO DE SAÚDE NAS MORADIAS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-MG: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14285687

SOUZA, Rosely Soares¹

SILVA, Diego de Souza²

SILVA, Thalita Carolina³

SALOMÉ, Ester Alves de Souza⁴

CORREIRA, Marisa Dibbern Lopes⁵

Objetivo(s): O objetivo do presente trabalho é relatar a experiência de como se deu a construção e implementação de um Projeto de Saúde nas Moradias estudantis da Universidade Federal de Viçosa, campus sede, em Minas Gerais, Brasil. **Método:** A princípio, foi aplicado um formulário digital divulgado para os moradores das cinco unidades de moradias estudantis ativas, com objetivo de realizar um levantamento das reais demandas de saúde da população alvo. A partir das respostas obtidas, foram estruturadas ações pautadas nas dimensões do cuidado e na metodologia de educação em saúde como eixo transversal, em que se pretende trabalhar os procedimentos e atitudes necessários à vida saudável. Serão utilizados os recursos disponíveis nas próprias moradias e demais dependências da Universidade, com a contribuição de parceiros docentes, técnicos e outros estudantes. **Resultados:** Espera-se contribuir para que as Moradias Estudantis se tornem um ambiente saudável em todos os âmbitos, contribuir para melhoria na qualidade de vida dos residentes das moradias estudantis, fazer valer os preceitos do Programa Nacional de Assistência Estudantil e fortalecer as políticas públicas da instituição, promovendo parcerias multiprofissionais para melhor desenvolver ambientes de cuidado no contexto dos estudantes socialmente vulneráveis. **Conclusões:** Sabendo que a saúde tem implicações tanto física quanto mental e que sua falta ou prejuízo implica no bom desenvolvimento de qualquer tipo de atividade de produção pelo indivíduo, o presente projeto se faz extremamente necessário, uma vez que visa que os estudantes moradores de alojamento tenham o acesso à assistência de saúde facilitado e eficiente.

Fonte(s) de financiamento: Sem fontes de financiamento.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Promoção em Saúde; Moradias Assistidas; Projeto em Saúde; Vulnerabilidade em Saúde; Prevenção; Determinantes Sociais de Saúde; Saúde coletiva.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: rosely.souza@ufv.br

² Graduando de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: diego.silva3@ufv.br

³ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: thalita.c.silva@ufv.br

⁴ Graduanda de Medicina. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ester.salome@ufv.br

⁵ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marisa.lobes@ufv.br